

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361800886>

コアの選択に関する補足

Technical Report · July 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.26392.67849

CITATIONS

0

READS

73

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

24 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

補足: \mathbb{R}^∞ 上の無限次元干渉 Brown 運動に関する解析的半群

Supplement: Analytic semigroup of infinite dimensional interacting Brownian motion on \mathbb{R}^∞

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

H -偏微分

$$\partial_{H,k} := \frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$$

の定義であるが、これを準備作用素 (定義 1.5) が可閉 (命題 1.6) であり、その閉包として定義した (定義 1.7)。定義 1.5 で、「原始的な作用素を 2 回作用できる」ところに定義域を制限したものとして準備作用素を定義した。この準備作用素の定義は「原始的な作用素を何回でも作用できる」ところに定義域を制限したものと変更した方が良いかもしれない。証明はどちらでも全く同じように通るが、 H -偏微分として定義をされるものは異なるかもしれない。いずれにしても、コアの選択は、有限次元の領域における境界条件の違いのようなものが発生するかもしれない、悩みところではある。本編では、とりあえず、コアを最大限に広く取るという方針でやってみた。

<https://www.researchgate.net/publication/361779645>